

«ПРОШЛОЕ», МИФЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ¹

Александр ШИРИНЯЦ

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет политологии,
Кафедра истории социально-политических учений, Российская Федерация
e-mail: jants@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6949-2256>

В статье предпринята попытка определить роль мифа и мифомышления в обществе, показана связь социально-политического мифа с идеологией, политикой, исторической памятью. Дана характеристика «базовым мифам общества». Показано, что единственное, что консолидирует наше общество сегодня, это образ народа - победителя фашизма. Однако и этот образ пытаются разрушить. Обосновывается вывод о необходимости противопоставить этим попыткам концепцию русской отечественной истории, которая должна состоять не из поражений и катастроф, а быть героической, т.е. включать примеры преодоления трудностей, примеры побед и достижений. В том числе в годы Великой Отечественной Войны (Вторая Мировая Война).

Ключевые слова: миф, базовый миф общества, Великая Отечественная Война (Вторая Мировая Война), политика исторической памяти.

”TRECUTUL”, MITURILE ȘI MEMORIA ISTORICĂ DESPRE RĂZBOI

Articolul încearcă să determine rolul mitului și al gândirii mitologice în societate, arată relația mitului social-politic cu ideologia, politica, memoria istorică. Este prezentată o caracteristică a „miturilor de bază ale societății”. Se evidențiază că singurul lucru care consolidează societatea de azi este imaginea poporului – învingător al fascismului. Cu toate acestea, se încearcă distrugerea și acestei imagini. Se argumentează necesitatea de a contrapune unor astfel de încercări conceptul de istorie națională rusă, care ar trebui să constea nu din înfrângeri și dezastre, ci să fie eroică, adică să includă exemple de depășire a dificultăților, de victorii și realizări. Inclusiv în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei (al Doilea Război Mondial).

Cuvinte-cheie: mit, mitul de bază al societății, Marele Război pentru Apărarea Patriei (al Doilea Război Mondial), politica memoriei istorice.

”THE PAST”, MYTHS AND HISTORICAL MEMORY OF THE WAR

The article tries to determine the role of myth and mythological thinking in society, shows the relationship of socio-political myth with ideology, politics, historical memory. A feature of the “basic myths of society” is presented. The only thing

¹ В статье использованы материалы выступлений автора на семинарах Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «История Второй мировой войны: пересмотр итогов как инструмент современной геополитики» (Калининград, 5-6 сентября 2018 г.), «Будущее России: историческая память как основа консолидации общества и формирования национальной идентичности» (Севастополь, 28-29 мая 2017 г.), а также на конференциях «Россия в системе новых глобальных вызовов» (к 70-летию профессора Н.С. Слепцова) (Москва, 25 октября 2019 г.) и «Военная история России: проблемы, поиски, решения» (Волгоград, 17-18 апреля 2020 г.).

that strengthens today's society is the image of the people - the winner of fascism. However, they are also trying to destroy this image. It is argued that the concept of Russian national history should be contrasted with these challenges, which should consist not of defeats and disasters, but of being heroic, i.e. including examples of overcoming difficulties, examples of victories and achievements. Even in the years of the Great War for the Defense of the Fatherland (World War II).

Keywords: myth, the basic myth of society, the Great War for the Defense of the Fatherland (World War II), the politics of historical memory.

"PASSÉ", MYTHES ET MÉMOIRE HISTORIQUE DE LA GUERRE

L'article tente de déterminer le rôle du mythe et de la pensée mythologique dans la société, montre le lien entre le mythe socio-politique et l'idéologie, la politique, la mémoire historique. La caractérisation des «mythes de base de la société» est donnée. Il est montré que la seule chose qui consolide notre société aujourd'hui, c'est l'image d'un peuple vainqueur du fascisme. Cependant, cette image essaie d'être détruit. La conclusion est fondée sur la nécessité d'opposer à ces tentatives le concept de l'histoire nationale russe, qui ne devrait pas consister en défaites et en catastrophes, mais être héroïque, c'est-à-dire inclure des exemples de surmonter les difficultés, des exemples de victoires et de réalisations. Y compris pendant la Grande Guerre Patriotique (Seconde Guerre Mondiale).

Mots-clés: mythe, mythe de base de la société, Grande Guerre Patriotique (Seconde Guerre Mondiale), politique de la mémoire historique.

В потоке современных глобальных вызовов важное место занимают трактовки прошлого нашей страны, мира и человечества. Эти трактовки, подчас подчиненные определенным сиюминутным политическим целям, приобретающие мифологический характер, становятся самой серьезной проблемой исторической, и шире – символической политики России.

Такая проблематичность связана с тем, что история и политика – это сплошная мифология [5, с.282]. А миф и мифология – многозначные термины, отражающие сложные явления.

Действительно, научное понимание мифа и мифологии много сложнее профанного значения, характерного для повседневного словоупотребления, в котором миф, как отмечал А.Ф.Лосев, стал «синонимом небытия, несуществования, ложной выдумки, нереальной фантастики» [8, с.480].

Нет нужды здесь говорить об «эйдосе, данном как интеллигенции», об «уровнях апофазиса», о «нуминозных значениях», «меолизации смысла», «самосознании в инобытии» и т.п. Отметим только, что слово «миф» это не просто калька с греческого слова, означающего «сказание или предание».

Слово «миф» имеет более древнюю (и сложную) этимологию, восходящую к санскриту, где термин имел значение «заботиться о чем-то», «иметь в виду что-то», «страстно желать». А, например, у Гомера означал «предписание», «совет», «приказ», «назначение», «намерение», «цель», «сообщение», «обещание», «просьбу», «умысел», «угрозу», «упрек», «защиту», «похвальбу»¹.

Само понятие мифа неопределенно, расплывчато. Поэтому, видимо, и существуют различные подходы к его определению, из всего многообразия которых наиболее важным представляется подход, трактующий миф как главным образом - повествование, обращенное в прошлое, но сохраняющее свою экспликативную функцию и в настоящем, так как это повествование разъясняет и оправдывает перипетии судьбы человека или некоторых форм организации общества. Миф - это не просто «фантастическое представление о мире...», «это

¹ Здесь же Лосев отмечает, что если миф противопоставляется делу, «то все же это такого рода мысль, которая обладает специальной и иной раз даже волевой интенцией, предполагающей большую заинтересованность в предмете» [9, с.169].

история о том, что произошло *in illo tempore* (в те времена - *лат. А.Ш.*)... «Рассказанный» однажды, т.е. открытый, миф становится аподиктической истиной, в нем абсолютная правда» - отмечал Мирча Эллиаде [20, с.63], - подчеркивая, что главная функция мифа, заключается «в «установлении» образцовых моделей всех значимых человеческих деятельностей [20, с.65]. Другими словами, миф – это, прежде всего, образцовая модель.

В то же время, миф, выступая формой синтетического понимания мира, выполняет в некоторых случаях прагматические функции. Будучи вымыслом, миф всегда поучает, становится источником, из которого люди черпают смысл своего существования в обществе [17, с.91].

В основе мифомышления (или мифологического мышления) - оперирование эмоционально-ценностными представлениями, конструирование целостной иррационально-иллюзорной формы сознания, которая на грани сознательного и бессознательного, на чувственно-дореклексивном уровне освоения мира организует ценностно обусловленные установки, являющиеся условиями, средствами и ориентирами поведения [4, с.123; 13, с.148]. Говоря проще, миф выступает мобилизующей силой, он консолидирует и направляет действия людей².

Не случайно эта воздействующая регулятивная функция активно используется, например, в политике, сознательно конструирующей определенные мифологемы с целью эффективного воздействия на сознание.

² Некое синтетическое определение может выглядеть следующим образом: Миф - т.е. взаимосвязанная и законченная система верований, не нуждающаяся ни в каком обосновании, кроме собственного утверждения, и ни в какой логике, кроме ее собственной - это, с одной стороны, специфическая психологическая реальность, представляющая собой последовательную цепь образов; с другой - это деформированная, объективно не связанная с реальностью интеллектуальная интерпретация, обладающая экспликативной функцией и мобилизующей силой [2, с.98].

* * *

Чтобы не быть голословным, приведем, пожалуй, самый масштабный пример такого воздействия - культурный миф Просвещения. Он был создан в XVIII веке усилиями философов-интеллектуалов, и до сих пор определяет ориентации и психологию многих людей, в том числе людей, пытающихся определить рамки политики исторической памяти. Основой этого мифа была вера в завершение периода зла и насилия в истории человечества. «Порождения суеверия и фанатизма рассеиваются под лучами Просвещения, - с долей иронии писал Ю.М.Лотман, - наступает эра, когда благородная сущность Человека проявится во всем блеске» [10, с.413]. Возможность этой благодетельной перемены связывалась с духом антитрадиционализма. Исторически сложившееся объявлялось плодом предрассудков, насилия и суеверия. Как писал Вольтер, «История великих событий в нашем мире - это только история преступлений» [21, р.351]. Плоды Разума и Просвещения должны были возникнуть в результате полного отречения от традиций, верований отцов и вековых убеждений. «Станным образом человек Просвещения напоминал христианина первых веков: он отвергал существующее как царство тьмы, проклинал историческую традицию и чаял наступления нового неба и новой земли. Зло для него воплощалось в реальной истории человечества, а добро - в утопической теории. Как и христианин первых веков, он был убежден в том, что Великое Преображение должно произойти со дня на день. Но для этого человек Разума и Природы должен порвать с предрассудками и со всем тем, что Лермонтов назвал «заветными отцовскими поверьями» [10, с.414]³.

³ Этот отказ от собственного наследия приводил к парадоксальным результатам. Когда, например, во Франции пытались смоделировать «английскую точку зрения», для всей остальной Европы идеи Просвещения говорили по-французски. «Мыслить по-просветительски означало мыслить так, как в философских салонах Парижа» [10, с.415].

Это было в XIX веке. А что же сейчас? И сейчас полно людей, мыслящих «по-просветительски», «по-европейски». Конкретный пример - коллеги из солидной общественной организации (СВОП⁴), которые в рамках проекта «Стратегия XXI» [16]⁵ призвали осуществлять политику исторической памяти не с помощью ответов на вопрос «чем гордимся?», а с помощью ответов на вопрос «чего стыдимся?». По их логике, с помощью стыда за свое прошлое, с помощью «трагического измерения» — как они это называют, достигается «эмоциональная вовлеченность»⁶. Можно подумать, что с помощью гордости такая вовлеченность не достигается...

* * *

Но вернемся к мифу. Обратимся к идеям Р.Ч.Такера о «базовом мифе общества». Термин «миф», подчеркивает Такер, не используется здесь в привычном, иногда пренебрежительном смысле, означающем неправду. Базовым мифом он называет «ядро верований, как бы центральный нерв, в котором заложены гены идеальной культурной модели» и утверждает, что «Подобные мифы являются источниками, из которых люди черпают смысл своего существования в обществе; таким образом, эти мифы, если можно так выразиться, есть не что иное, как общество в его интеллектуальной концентрации» [17, с.91]. Миф

⁴ Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — неправительственное общественное объединение, которое заявляет, что «не занимается политикой», а «вырабатывает и предоставляет власти экспертную оценку проблемы».

⁵ Проект 2014 г. Все стратегические тезисы этого проекта, касающиеся политики исторической памяти, дословно повторены в статье, опубликованной в газете «Протестант» в феврале 2018 г. [11].

⁶ «Историческое повествование не может быть плоским, сводящимся к ответу на вопрос «чем будем гордиться». Нужен и вопрос (и ответ) «чего стыдимся», нужно трагическое измерение, иначе эмоциональная вовлеченность не достигается» [16].

этот выявляет то, что в глазах членов общества особенно ценно.

Что касается нашей страны, то базовым мифом стал миф о России как православном царстве или же о сообществе строителей социализма и коммунизма. Русь исторически развивалась как сообщество истинно верующих, т. е. тех, кто принадлежал к русской православной вере, считал Н.А.Бердяев. «Русь там, где истина веры. Русское религиозное призвание, призвание исключительное, связывается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского царя» - утверждал он [1, с.49]. Базовый миф России - православное царство, т.е. политическое сообщество единоверцев, вторит ему Такер. Этот образ прочно утвердился в народном сознании. Свидетельство тому - крестьянство, называвшее себя не «русскими», а «православными», «крещенными». «Их языком был русский, ощущали они себя православными», - отмечает Такер [17, с.67]. И центральное место в этой мифологии принадлежало Царю. Потеря веры в царя воспринималась как признак грядущего конца царства. Этот базовый миф попытались разрушить в 1917 году, заменив его новым базовым мифом уже Советской России как «общества строителей социализма», единых в своей вере в социализм и последующий коммунизм в качестве трансцендентных целей, которым стоит посвятить жизнь. В 30-е годы XX в. два этих базовых мифа, в силу низкого культурного уровня новообращенных деятелей большевизма - выходцев из низов, парадоксально переплелись в восприятии России «как нового православного царства с марксистско-ленинско-сталинским вероисповеданием, и, разумеется, с новым, хотя и некоронованным царем во главе» [17, с.68].

После окончания Великой Отечественной войны этот миф обогатился образами «победителя фашизма» и «освободителя Европы». Причем

речь в данном случае шла не только и не столько об СССР, а о народе. Даже советские лидеры, хотя и пытались связать победу главным образом с преимуществами социалистического строя, вынуждены были признать решающую роль русского народа в исторической победе над фашизмом. Недаром в мае 1945 года И.В.Сталин заявил, что русский народ «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», что «он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны» [15, с.228].

Базовый миф «сообщества строителей социализма» попытались разрушить инициаторы перестройки 1985-1991 гг. М.С.Горбачев провозгласил «новое мышление», политику «гласности». Советский народ призвали покаяться «за грехи прошлого» и стали вполне в просветительском духе и в критическом ключе переписывать «официальную» историю.

В результате, наверное, единственное, что консолидирует наше общество сегодня, это образ народа - победителя фашизма, образ Великой войны, образ Великой Победы. Однако и эти образы пытаются разрушить. Не случайно, что именно Великая Отечественная война, ее события и герои, итоги Второй мировой войны - все это становится объектом политических спекуляций.

* * *

О чем «заботится» миф в области исторической памяти сегодня? Какие функции выполняет? Для ответа на эти вопросы необходимо четко представлять, каково место национальной истории в жизни любого народа и государства. Нужно оговориться, что речь идет не о построениях ученых, скрупулезно выверяющих пределы допустимого в своих утверждениях о прошлом и все время рефлектирующих по поводу степени их обосно-

ванности. Речь идет о той мифологизированной версии национальной истории, которая прочно вошла в общественное сознание, помогает людям лучше понять свое настоящее и представить будущее. Особенностью этой памяти является то, что она придает событиям и людям символическое значение, усматривая в каком-то отдельном событии или человеке воплощение духа и чаяний целой эпохи, наделяя их героическими чертами. Именно они служат опорами национального самосознания, становятся источниками патриотизма... А не «ужас» и «катастрофы» или «покаянные настроения»...⁷.

До недавнего времени историки и популяризаторы не покушались на символы такой памяти, совершенно справедливо считая, что обычно в событии-символе сохраняется воспоминание о реально важном эпизоде истории народа. Однако сейчас, и мы это видим ясно, задача просвещения в области истории уступила место целям пропаганды. После перестройки страну захлестнул вал популярной исторической литературы, разрушающей историческую память народа. Наступление представителей этой, так называемой, «фолк-истории» на историческую память ведется с четких русофобских позиций и обычно в двух направлениях. Русофобская *позиция* заключается в том, что эти авторы, как многие их предшественники, повторяют одно и то же, смысл которого сводится к тому, что «русские варвары и рабы ни на что неспособны, и выжили благодаря благородной помощи просвещенного Запада»⁸. А два взаимосвязанных *направления* наступления на историческую память такие: 1. «новое прочтение»

⁷ Как позитивный пример, можно привести книгу «Отечество в Великой войне 1941–1945 гг. Образы и тексты» (М., 2015), которая стала победителем Всероссийского конкурса «Просвещение через книгу» за 2016 год в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга» [14].

⁸ О русофобии см. [19].

событий; 2. негативистское отношение к «официальной» историографии.

Как отмечают авторы одной из занимательных книг, посвященной критике фальсификаторов истории: «Пафос подобного рода монстров неизменно сводится либо к ниспровержению существующих представлений о тех или иных исторических событиях, либо к осуждению того, что уже свершилось в истории. Первый случай понятен, все то же: историки - дурачье (отсюда, кстати говоря, следует вывод о том, что монстр не может быть историком-профессионалом, знающим человеком - как же он тогда будет клеймить себе подобных?). Во втором случае монстр просто объясняет аудитории, как мерзко и неправильно вели себя далекие предки, и как надо было им себя вести, чтобы все было хорошо. И это производит впечатление» [6].

Абсолютно прав замечательный историк, крупнейший специалист по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн - Юрий Александрович Никифоров, который не устает повторять, что эти войны, безусловно, являются «одной из опор коллективной памяти российского народа» [12]. Действительно, образы Великой войны и Великой Победы, образ народа-победителя, являются символами могущества нашего Отечества, единения людей разных национальностей, социальных и возрастных групп, служат напоминанием об огромном духовном потенциале, которым обладает Россия и ее народ. Осознание этого обстоятельства заставляет с особой ответственностью относиться к повторяющимся попыткам предложить обществу новые модели Второй мировой войны, «новое прочтение» ее истории, которое включает пересмотр устоявшихся представлений относительно происхождения, обстоятельств ее развязывания, роли и места Великой Отечественной войны («восточного фронта»), хода и итогов. И у Никифорова, и у российских военных исто-

риков, да и у просто думающих людей не может не вызвать тревогу и отторжение то, как ведется освещение событий войны во многих средствах массовой информации. А ведется оно крайне предвзято, в негативистском ключе, с нарочитым пренебрежением к фактам и документам. При этом все специалисты знают, что никаких новых научных «версий» по поводу ключевых моментов войны нет и быть не может, так как научная версия одна - и она определяется жесткой системой координат, заданной имеющимися документальными источниками. Все остальные версии - из разряда «фолк-истории»... Не случайно, что «новаторы» в области военной истории «гордо» дистанцируются от неадекватной, по их мнению, «официальной историографии».

На что же направлены действия фальсификаторов, к чему ведут попытки переписать историю войны и русскую историю в целом? В чем смысл вздорных и нелепых выступлений СМИ, «часто аффилированных с Западом и нашими так называемыми либеральными мыслителями» [3, с.7]? Смысл в том, что в результате этих действий у человека должна возникнуть мысль о непредсказуемости российского прошлого и чаадаевское ощущение, что мы безродные подкидыши, у которых нет истории⁹.

Но, если кто-то думает, что наше общество лишается исторической памяти только потому,

⁹ «Дело в том, - писал Чаадаев, - что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия» [18].

что некие недоброжелатели за границей занимаются умалением роли России, то он ошибается. Специалисты-историки хорошо понимают, что «Главная проблема внутри самой страны, где созданы условия и поощряется распространение самых диких версий национальной истории, в том числе дискредитирующих ее главнейших деятелей и важнейшие символические события» [12].

Вместо серьезного и честного разговора в российских СМИ правит бал оголтелый пиар дичайших версий фальсификаторов: то на полном серьезе вкось и вкривь обсуждают «открытие» украинских «ученых», которые обнаружили, что Будда, Иисус Христос и древние египтяне были украинцами (причем, никто не проводит аналогии и даже не вспоминает при этом, как Гитлер в 1939 г. поручил немецким теологам переписать Новый завет и доказать, что Иисус Христос не был евреем). То, переврав смысл слов немецкого ученого Маттиаса Уля (который вполне лоялен к России, много лет работает в Германском историческом институте в Москве), начинают раздувать сенсацию о том, что немецкие ученые заявляют о победе гитлеровской армии под Прохоровкой в ходе Курской битвы. То негодуют, по поводу того, что многие американцы считают победителями во Второй мировой войне США, а не СССР (негодующие по этому поводу заявляют о том, что «подобная фальсификация сегодня формирует в США атмосферу самодовольства, безнаказанности и агрессии» [7, с.6]. Но это ведь двусмысленная с точки зрения формальной логики и здравого смысла фраза. Если признание победы в этой войне формирует атмосферу самодовольства, безнаказанности и агрессии, то почему тогда в России нет этой атмосферы?). То возмущаются содержанием школьных учебников в Прибалтике, США, Узбекистане, и других странах, в которых представлена своя версия Второй мировой войны, не совпадающая с нашей,

и на полном серьезе предлагают дать отпор этим «фальсификаторам»...

Нескольким историкам был задан простой вопрос - должны ли мы вмешиваться в политику исторической памяти других стран, например, пытаться менять содержание школьных учебников в Узбекистане или США? И, если должны, то как, каким образом? И был получен однозначный ответ - «должны»! «Нужно бить фактами», «демонстрировать свое отношение» и прочее и прочее. Но, на наш взгляд, этого делать не стоит... Бесполезно! Наивно предполагать, что в этих странах после российской критики откажутся от собственных версий национальной истории и вместо конструирования консолидирующих и мобилизующих народ мифов займутся «покаянием», критикой и умалением собственной истории. Более того, очевидно и то, что не нужно «таскать каштаны из огня» для фальсификаторов-русофобов, обращая на них внимание и обсуждая это в телевизионных программах, статьях в популярных газетах, журналах и в интернете. Ничего другого, кроме пропаганды, пиара и распространения их убогих идей, мы тем самым не добьемся.

Нужно заниматься своими проблемами, в своей стране — и делать все для формирования патриотического исторического сознания наших граждан, а не узбеков или американцев. В том числе и с помощью школьных учебников, с помощью единой концепции русской отечественной истории, которая должна состоять не из поражений и катастроф, а быть героической (в хорошем смысле слова), то есть включать, прежде всего, примеры преодоления трудностей, побед и достижений.

Библиография

1. БЕРДЯЕВ, Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. // О России и русской философской культуре. Философы

русского послеоктябрьского зарубежья. Москва, 1990. – с. 43-271.

2. ВАСИЧ, В.Н. Политика. Культура. Время. Мифы. / В.Н.Васич, А.А.Ширинянц. Москва: Диалог-МГУ, 1999. – 129 с.

3. ГАСПАРЯН, А.С. 1941-1945. Оболганная война / А.С. Гаспарян. Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 299 с.

4. ГОЛОСОВКЕР, Я.Э. Логика мифа / Я. Э. Голосовкер. Москва: Наука, 1987. – 217 с.

5. ГУЛЬГА, А.В. Русская идея и ее творцы / А.В. Гульга. Москва: Сора́тник, 1995. – 310 с.

6. ВОЛОДИХИН, Д., ЕЛИСЕЕВА, О., ОЛЕЙНИКОВ, Д. История России в мелкий горошек. Памяти исторической науки посвящается. [Электронный ресурс] URL: <https://www.litmir.me/br/?b=8393&p=1> (Дата обращения 23.11.2019).

7. КОСТИКОВ, В. Эй, вратарь, готовься к бою... // Аргументы и факты №35, 2018 (29 августа – 4 сентября). С. 6.

8. ЛОСЕВ, А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А.Ф. Из ранних произведений / А.Ф.Лосев. Москва: Правда, 1990. С. 393-599.

9. ЛОСЕВ, А.Ф. История античной эстетики. Последние века: В 2 кн. Кн.2. / А.Ф.Лосев. Москва: Искусство, 1988. – 447 с.

10. ЛОТМАН, Ю.М. Архаисты-просветители. // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). Москва: «Языки русской культуры», 1996. – с.410-428.

11. МИЛЛЕР, А.И. Политика исторической Памяти: оценка проблемы, стратегии подхода. // Протестант. [Электронный ресурс] URL: <http://www.gazetaprotestant.ru/2018/02/politika-istoricheskoy-pamyati-ocenka-problemy-strategii-podxoda> (дата обращения 22.11.2019)

12. НИКИФОРОВ, Ю.А. Общество начинает относиться к истории не как к науке, а как к литературному творчеству. // Газета.ру [Электронный ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/comments/2008/05/20_x_2729555.shtml?updated (Дата обращения 24.11.2019).

13. ОСАЧЕНКО, Ю.С. Введение в философию мифа / Осаченко Ю.С., Дмитриева Л.В. Москва: Фирма «Интерпракс», 1994. – 173 с.

14. Отечество в Великой войне 1941-1945 годов. Образы и тексты / Под общ. ред. А.К.Сорокина, А.Ю.Шутова. Москва: Политическая энциклопедия, 2015. – 279 с.

15. СТАЛИН, И.В. Выступления на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года // Сталин И.В. Сочинения. Т. 15. Москва: Издательство «Писатель», 1997. С. 228.

16. СТРАТЕГИЯ XXI (Версия для обсуждения). [Электронный ресурс]. URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2014/02/strategy_2new.pdf (дата обращения 20.11.2019).

17. ТАКЕР, Р.С. Политическая культура и лидерство в Советской России: От Ленина до Горбачева (главы из книги) // США: экономика, политика, идеология. 1990. № 2. С. 87-95.

18. ЧААДАЕВ, П.Я. Философические письма. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/text_0010.shtml (дата обращения 12.11.2019).

19. ШУТОВ, А.Ю. Россия в западном зеркале: отражения и искажения. Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология (под ред. А.Ю. Шутова, А.А. Ширинянца) / А.Ю. Шутов, А.А. Ширинянц, О.Е. Сорокопудова, А.В. Мырикова, Н.Р. Сетов, А.В. Топычканов, З.Н. Осадченко // Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. 2015. № 2. С. 175–207.

20. ЭЛИАДЕ, М. Священное и мирское. / М.Элиаде. Москва: Издательство Московского университета, 1994. – 143 с.

21. VOLTAIRE, de, M. Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Vol. 1. / Voltaire, M. Paris: Werdet & Lequien fils. 1829. [Электронный ресурс]. URL: http://classiques.uqac.ca/classiques/Voltaire/essai_sur_les_moeurs_t1/voltaire_essai_sur_les_moeurs_t1.pdf (дата обращения 19.11.2019).